

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81.373

DOI 10.5281/zenodo.14064919

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЙ ВИДОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

FEATURES OF NAMES OF TOURIST ACTIVITIES TYPES: STRUCTURAL AND SEMANTIC ASPECT

СХАЛЯХО ЕЛЕНА НАЛЬБИЕВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Адыгейский государственный университет.*

БРИЧЕВА МАДИНА МАРЗАКАНОВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Адыгейский государственный университет.*

САСИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Адыгейский государственный университет.*

ЖЕНЕТЛЬ НУРИЭТ ХАМЕДОВНА,

*старший преподаватель,
Адыгейский государственный университет.*

SKHALYAKHO ELENA NALBEIVNA,

*Candidate of Philology, Associate professor,
Adyghe State University.*

BRICHEVA MADINA MARZAKANOVNA,

*Candidate of Philology, Associate Professor,
Adyghe State University.*

SASINA SVETLANA ALEKSANDROVNA,

*Candidate of Philology, Associate Professor,
Adyghe State University.*

ZHENETL NURIET KHAMEDOVNA,

*Senior Lecturer,
Adyghe State University.*

В статье анализируются структурные и семантические особенности наименований видов туристической деятельности как макрогруппы, входящей в терминологию предметной области «Туризм», на материале английского языка. С целью выявления семантических особенностей произведена тематическая классификация эмпирического материала и описан состав основных тематиче-

ских групп. Выявлены семантические процессы внутри макрогруппы: обнаружены гипонимогиперонимические и синонимические связи. Проанализирована структура терминов и выявлено преобладание словосочетаний, состоящих из двух компонентов ($N+N$ и $Adj+N$). Установлено, что образование однословных терминов соответствует общим тенденциям словообразования в английском языке.

The article analyzes the structural and semantic features of the names of types of tourism activities as a macrogroup included in the terminology of the subject area "Tourism", based on the material of the English language. In order to identify semantic features, a thematic classification of empirical material was made and the composition of the main thematic groups was described. Semantic processes within the macrogroup were identified: hyponyms, hyperonyms and synonyms were found. The structure of the terms was analyzed and the predominance of phrases consisting of two components ($N+N$ and $Adj+N$) was revealed. The formation of single-word terms corresponds to the general trends of word formation in the English language.

Ключевые слова: туризм, виды туризма, туристическая деятельность, номинация, структура, семантика, термины.

Key words: tourism, types of tourism, tourist activity, nomination, structure, semantics, terms.

Введение.

Туризм является важнейшей составляющей социально-экономического развития страны и неотъемлемой частью жизни современного человека. Отправляясь в поездку, человек может преследовать совершенно различные цели: оздоровление, знакомство с новой культурой, повышение уровня образования, решение деловых вопросов, встреча с родственниками и друзьями – но какая бы ни была цель, путешествие всегда связано с приобретением нового опыта.

Количество видов туристической деятельности постоянно растет. Например, на сайте «Tourism Teacher», посвященном образованию в сфере туризма и предоставляющем ресурсы для студентов, преподавателей и других лиц, интересующихся туристической индустрией, указано 150 видов туризма [8]. Новые виды туристической деятельности получают наименования, что делает актуальным исследование различных аспектов новой лексики в сфере туризма. По словам Е.А. Шиловой, «терминология предметной области «туризм» представляет собой сложную систему, которой свойственна подвижность словарного состава, отражающего сущность явлений и процессов посредством новых терминов» [6, с. 60]. Изучению неологизмов в туристической терминологии посвящены работы А.А. Карнась [3], С.Х. Липириди [5], О.В. Дехнич, Н.С. Бабичевой [2], Т. Orel Frank [1]. В исследовании В.В. Катерминой, С.Х. Липириди анализируются неологизмы в конкретном типе туризма (рекреационном) [4]. Работа Ю.М. Демоновой, Ф.М. Мещерякова освещает способы номинации в сфере туризма с точки зрения структурно-семантических характеристик [7].

В нашем исследовании было рассмотрено 185 единиц, номинирующих виды туристической деятельности на английском языке. Источниками послужили англоязычные словари, туристические пособия и другие справочные материалы.

Основные результаты исследования.

Проанализировав семантические характеристики наименований туристической деятельности, мы произвели тематическую классификацию, распределив материал по группам.

Виды туризма могут распределяться в зависимости от типа транспорта, который предпочитает турист: *bicycle tourism* (велотуризм), *motorcycle tourism* (мототуризм), *nautical tourism* (водный туризм) и др.

По территориальным характеристикам, в соответствии с тем, покидает ли турист стра-

ну или регион, в котором он проживает, туризм может быть *domestic* (внутренний), *international* (международный), *regional* (региональный), *inbound* (въездной), *outbound* (невъездной) *tourism*.

В зависимости от географических и природных условий местности выделяются *marine tourism* (морской туризм), *mountain tourism* (горный туризм), *urban tourism* (городской туризм), *beach tourism* (пляжный туризм), *rural tourism* (сельский туризм), *village tourism* (деревенский туризм), *jungle tourism* (туризм в джунглях) и др.

В соответствии с местом, где турист останавливается на ночлег. Помимо традиционных мест, где останавливается турист – в разного типа отелях, апартаментах, съемных квартирах и т.п., есть и другие виды проживания во время путешествия. Например, *couchsurfing* (каучсерфинг) – тип путешествия, когда турист останавливается (как правило, бесплатно) у местного жителя, имеющего свободную комнату для ночлега; *homestay tourism* (проживание в семье у местных жителей).

Виды отдыха кемпингового типа тоже бывают разные. Например, *glamping* (контаминация слов «*glamour*» (гламур) и «*camping*» (кемпинг) – кемпинг с дополнительными удобствами и услугами курортного типа.

По целям, которые преследует путешественник, туризм также может быть различный. Популярным на сегодня является туризм, связанный с лечебно-оздоровительными потребностями. Примерами номинаций лечебно-оздоровительного вида туризма могут послужить *medical tourism*, *health tourism*, *recreational tourism*, *wellness tourism*.

Подвидами медицинского туризма могут быть, например, *dental tourism* (поездка по вопросам стоматологии), *reproductive tourism* (поездка с целью лечения бесплодия) и др.

Туризм, связанный с образовательными целями, называется *educational tourism* (образовательный туризм). Он может иметь подвиды согласно образовательной специфике. Например, встречается *linguistic tourism* (лингвистический туризм), который включает изучение иностранных языков или *TEFL tourism* – путешествие с целью преподавания английского языка как иностранного.

Путешествия, в основе которых положены религиозные убеждения, образуют вид *Religious tourism* (религиозный туризм). К данной группе относим *Pilgrimage tourism* (паломнический туризм), *Christian tourism* (Христианский туризм), *Kosher tourism* (Кошерный туризм), *Halal tourism* (Халяль-туризм) и др.

К следующей группе мы отнесли виды туризма согласно интересам, увлечениям, хобби. Например, те, кто интересуются астрономией, выберут *astro tourism* (астротуризм), который предполагает посещение обсерваторий, астрологических музеев и т.п.

Любители фотосъемки предпочтут *photographic tourism* (фототуризм) посещение различных мест с намерением запечатлеть его на камеру.

Знатокам и любителям вин подойдет *wine tourism* (винный туризм, энотуризм), который включает в себя туры по известным местам, где производят вино.

Food tourism (гастрономический туризм) – поездка с целью получения уникальных и запоминающихся впечатлений, связанных с местной кулинарией, и возможностью принять участие в традиционных мероприятиях с дегустацией местных блюд и напитков.

В эту же группу можно включить виды туризма, связанные с индивидуальными убеждениями, например, *vegan tourism* (туризм для веганов), который включает туристические услуги, специально предназначенные для удовлетворения потребностей туристов-веганов.

Путешествия по местам, связанным с литературными произведениями или с именами их авторов называется *Literary tourism* (литературный туризм). Существуют также подвиды литературного туризма, в наименовании которых присутствует имя конкретного автора или название произведения. Например, исследование мест, которые были описаны в книгах Дж.

Р.Р. Толкина, называется *Tolkien tourism*. Его также можно отнести к подвиду *film tourism* (кинотуризм) – путешествие в места съемок фильмов.

Следующая группа была выделена по принципу посещения мест, связанных с историческими событиями. Данное направление имеет название *historical tourism* (исторический туризм).

Местами посещения могут быть не только всем известные достопримечательности, имеющие историческую значимость, но и самыми необычными, связанными с узконаправленными тематиками. Например, *atomic tourism* (атомный туризм) – это форма туризма, которая включает посещение мест, подвергшихся атомной активности; *communism tourism* (коммунистический туризм) подразумевает посещение мест или территорий, связанных с прошлыми и настоящими коммунистическими режимами; *disaster tourism* (туризм катастроф; мрачный туризм) – посещение мест, подвергшихся техногенным или природным экологическим катастрофам.

Целью некоторых поездок может быть вклад в улучшение социальной обстановки. Например, оказать помощь различным слоям населения, поучаствовать в благотворительности можно посредством *philanthropic tourism* (благотворительный туризм), в который входят *pro-poor tourism* (туризм в пользу малообеспеченных слоев населения) (PPT); *aid tourism* (благотворительный туризм), *orphanage tourism* (туризм с целью помочь детям-сиротам).

Отдельную группу составляют наименования поездок в рабочих целях, которые Всемирная организация туризма также относит к видам туризма. Примеры наименований: *business tourism* (деловой туризм), *bleisure* (контаминация слов «*business*» – бизнес и «*leisure*» – досуг), *workcation* («воркейшн», «рабочий отпуск») – совмещение отдыха и работы удаленно, *hush trips* – путешествие во время работы на удаленной основе, без оповещения об этом работодателя.

Следующую группу составили путешествия определенного формата. В группу вошли комбинированные типы туризма *slowcation* – неторопливое путешествие; *greycation* (путешествие или отдых несколькими поколениями), *mancation* (отдых или поездка в мужской компании) и т.д.

Внутри макрогруппы «Виды туристической деятельности» следует отметить некоторые семантические процессы, как, например, гипонимо-гиперонимические отношения. Например, *medical tourism* – общее название (гипероним) для частных видов туризма (гипонимов), таких как *dental tourism*, *fertility tourism*, *reproductive tourism* и др.

Также были выявлены синонимы. Например, *wine tourism* носит названия *enotourism* и *vinitourism*; термин *medical tourism* синонимичен наименованиям *health tourism*, *wellness tourism*, *recreational tourism*.

Проанализировав структуру отобранных терминов, мы выяснили, что среди однословных наименований присутствуют единицы, образованные методом словосложения (например, *backpacking*, *begpacking*), аффиксации (например, *overtourism*, *undertourism*, *overlanding*), усечения (например, *skip-gen*), аббревиации (PPT – *pro-poor tourism*, WWOOF – *World Wide Opportunities on Organic Farms*). Аббревиатура WWOOF образует также производную лексему, образованную суффиксальным способом – WWOOFing.

Целый ряд лексем образован методом блендинга (*blending*), при котором соединяется две (реже – больше) усеченные основы или одна усеченная соединяется с полной. Данный метод словообразования является довольно продуктивным в исследуемой сфере и отражает, как правило, комбинированный или гибридный формат отдыха. Приведем примеры: *staycation* (*stay+vacation*), *vaxication* (*vaccine+vacation*), *coolcation* (*cool+vacation*), *haycation* (*hay+vacation*), *holistay* (*holiday+stay*) и др.

Большую часть наименований составляют словосочетания из двух компонентов с ядерным элементом *tourism*, которые образованы по моделям N+N (*garden tourism*, *volunteer tour-*

ism, romance tourism, wildlife tourism, slum tourism, tattoo tourism, libel tourism и др.) и Adj+N (*photographic tourism, industrial tourism, virtual tourism, accessible tourism* и др).

В основе образования *set-jetting* (поездка на место съемки фильма) лежит игра слов – перестановка элементов в словосочетании *jet-setting* (термин, используемый для описания путешествий людей, ведущих гламурный и роскошный образ жизни). Лексема *jet* означает реактивный самолет, а *set* означает группу людей с общими характеристиками или интересами. То есть термин изначально именовал людей, которые могли с легкостью позволить себе летать на (частном) самолете. Переставив слова местами, получаем препозиционное определение *set*, которое здесь имеет значение место съемок и *jet* – самолет. То есть путешествие на самолете к месту съемок.

Заключение.

Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены основные лексико-семантические и структурно-семантические особенности наименований туристической деятельности. В результате анализа отобранного материала, нами была проведена классификация и выделены группы, объединенные по семантическому признаку. В результате структурного анализа было определено, что основная часть терминов макрогруппы «Виды туристической деятельности» является словосочетаниями, состоящими из двух компонентов, образованных по моделям N+N и Adj+ N.

Однословные наименования образуются по общим правилам словообразования в английском языке: выявлены термины, образованные методом аффиксации, аббревиации, блендинга (контаминации), усечения. Обнаружены гипонимо-гиперонимические и синонимические отношения между терминологическими единицами, которые отражают семантические процессы внутри макрогруппы «Виды туристической деятельности».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демонина Ю.М., Мещеряков Ф.М. Исследование терминологии сферы сервиса и туризма с точки зрения способов номинации // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. 2021. № 1. С. 153-160.
2. Дехнич О.В., Бабичева Н.С. Новообразования в туристской лексике (на материале английского языка) // Национальная ассоциация ученых. 2015. № 2-7 (7). С. 26-28.
3. Карнась А.А. Лингвокультурные и словообразовательные особенности образования терминов-неологизмов в индустрии туризма в современном английском языке // Гуманитарные и социальные науки. 2022. № 4. С. 52-57.
4. Катермина В.В., Липириди С.Х. Номинации типов рекреационного туризма (на основе неологизмов английского языка) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2021. № 1 (100). С. 89-98.
5. Липириди С.Х. Неологизмы в туристическом дискурсе (на материале английского языка) // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2019. № 3 (24). С. 90-93.
6. Шилова Е.А. Общие тенденции развития англоязычной терминологии туризма // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 1. С. 60-63.
7. Orel Frank T. Neonym analysis in the English language for tourism purposes // Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2021. Vol. 8. No. 3. pp. 187-200.
8. Tourism Teacher. 150 fascinating types of tourism you didn't know existed. URL: <https://tourismteacher.com/types-of-tourism-glossary>.

© Схалыхо Е.Н., Бричева М.М., Сасина С.А., Женетль Н.Х., 2024.